

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Tuychiyeva Manzura Xojimurodovna

**FRAZELOGIZMLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA
PRAGMATIK TAHLILI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/OKTABR

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL